

Kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs (Infra Wiss Blogs)

—
Beschreibung des Vorhabens

Gekürzter Projektantrag
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
eingereicht am 03.03.2023

Heinz Pampel
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft,
Humboldt-Universität zu Berlin & Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz
Open Science Office
<https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Laura Rothfritz
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft,
Humboldt-Universität zu Berlin
<https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>

Zitationsvorschlag: Pampel, H., Rothfritz, L., (2024). Kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs (Infra Wiss Blogs) <https://doi.org/10.5281/zenodo.13234482>

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	2
1.1	Eigene Vorarbeiten	8
2	Ziele und Arbeitsprogramm	10
2.1	Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts	10
2.2	Ziele	10
2.3	Arbeitsprogramm und Umsetzung	11
2.3.1	AP 1 Bestandsaufnahme	12
2.3.2	AP 2 Anforderungskatalog	13
2.3.3	AP 3 Fokusgruppen	14
2.3.4	AP 4 Bericht und Empfehlungen	15
2.3.5	AP 5 Projektmanagement	17
	Literatur	20

1 Ausgangslage

Ob als Plattform für die interne Wissenschaftskommunikation, als Tagebuch zur Dokumentation von Forschungsarbeiten im Sinne von Open Science oder als Schaufenster für die Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Breite - Blogs sind fester Bestandteil der digitalen Wissenschaftskommunikation. Eine eindeutige Definition darüber, was Wissenschaftsblogs sind, ist nicht leicht zu fassen. Auf Akteurs- und Inhaltsebene können unter Wissenschaftsblogs diejenigen Blogs verstanden werden, die von Wissenschaftler:innen betrieben werden oder wissenschaftliche Themen zum Inhalt haben (Littek, 2012; Puschmann, 2012). Dabei besteht laut Droguel und Beck (Droguel und Beck, 2017, S. 148) ein Anreiz für den Betrieb von Wissenschaftsblogs darin, dass sie als individualisierte Publikationsorgane mit niedrigschwelligem technischen Voraussetzungen und geringen Kosten betrieben werden können. Zudem stellen sie ein Kommunikationsmedium dar, das, anders als statische Publikationen z.B. in wissenschaftlichen Zeitschriften, auf eine dialogische Kommunikationsform ausgelegt ist. Dieser Dialog kann bspw. über Kommentarfunktionen erfolgen. Während einige Wissenschaftsblogs die interne Wissenschaftskommunikation unterstützen und sich insbesondere an eine Fachgemeinschaft richten, widmen sich andere der externen Kommunikation und adressieren eine breite Öffentlichkeit. Dank der offenen Zugänglichkeit der Blogs über das Web brechen diese an vielen Stellen auch die ehemals klare Trennung von interner und externer Wissenschaftskommunikation auf und eröffnen so neue Chancen für die Weiterentwicklung der digitalen Wissenschaftskommunikation.

Blogs bieten Forschenden die Möglichkeit, aus der laufenden Forschung zu berichten und auch kleinteilige Forschungsergebnisse zu publizieren oder den Forschungsprozess im Sinne von Open Science transparent zu machen, z.B. durch das Publizieren von Thesen, Gedanken, Fragmenten (Döring, 2017). Auch bieten sie „Raum für Debatten“ (Hiltmann, 2015) im Digitalen, außerhalb von traditionellen Publikationsorganen, indem als eine Spezifik des Blogformates persönliche Sichtweisen und Meinungen geäußert werden können. Wissenschaftliche Blogs können somit innerhalb der Wissenschaftskommunikation die Funktion der Dokumentation, Dissemination, Interaktion und Vernetzung übernehmen (Kjellberg, 2010). Zudem stehen sie für die selbstbestimmte Aneignung eines Publikationsraums, sicherlich ein Hauptanreiz für Forschende, die mit einem Blogprojekt starten (König, 2015).

Der Einfluss, den Wissenschaftsblogs als Kommunikations- und Publikationsorgane auf den gesellschaftlichen und politischen Diskurs nehmen können, zeigt sich bspw. im Urteil des AG Flensburg vom 7.11.2022, in dem ein Beitrag des Verfassungsblogs (Wolf, 2022) zitiert wurde¹. Weitere Beispiele dafür, wie Blogs den (wissenschaftlichen) Diskurs prägen, finden sich bei König 2015 (S. 68-70). Nicht zuletzt wurde die Relevanz von Blogs in der Wissenschaftskommunikation auch durch die Einführung des Wettbewerbs „Wissenschaftsblog des Jahres“ in 2010

¹Wobei beachtet werden sollte, dass der Blogbeitrag erst nach der Urteilsprechung erschien, siehe eine Diskussion hierzu in Klarmann (Klarmann, 2022)

unterstrichen. Das Polymath-Projekt in den USA, durch das 2009 in kollaborativer Form ein mathematischer Beweis, koordiniert durch den Fields-Medal-Träger Timothy Gowers, erbracht wurde, startete und organisierte sich über wissenschaftliche Blogs sowie ein Wiki (Gowers und Nielsen, 2009).

Inhaltlich zeichnen sich Blogbeiträge durch eine große formale Varianz aus. Die Länge und Struktur von Beiträgen können dabei stark variieren. Teilweise erscheinen Blogbeiträge in serieller Form, aber auch Einzelbeiträge und Kommentare auf andere Beiträge sind häufig. Ein wichtiger Aspekt ist zudem der häufig enge Bezug von Beiträgen aufeinander und auf andere Blogs, z.B. mittels Verlinkung im Text. Diese Vernetzung zwischen Blogs konstituiert die sog. „Blogosphäre“. Zudem sind viele Beiträge nicht nur textuell geprägt, sondern binden neben Bildern weitere digitale Medientypen, wie Videos, GIFs oder Podcasts mit ein. Sie sind dadurch eingebettet in ein „aufeinander verweisendes Netzwerk von wissenschaftlichen Inhalten und Darstellungsformen“ im Internet (Wenninger, 2017, S. 262). Technisch können Wissenschaftsblogs sowohl auf eigenen Servern gehostet werden, als auch über Blogplattformen erscheinen. Die Varianz der Plattformanbieter ist hierbei ebenfalls recht groß, wobei die Blogging-Software WordPress einen großen Anteil des Marktes innehat. Zudem konsolidieren sich viele Wissenschaftsblogs auf eigenen Plattformen, wie z.B. de.hypotheses.org² und scienceblogs.de³, oder erscheinen als Teil einer Institution oder eines Verlagsmediums. Auffindbar sind sie in den meisten Fällen über ihre URL, wobei hier Gefahren innerhalb der Nachhaltigkeit von Webressourcen, wie z.B. LinkRot, eine herausgehobene Rolle spielen.

Die Landschaft der Wissenschaftsblogs in Deutschland ist vielfältig. Die Shortlist der 30 Kandidaten für die Wahl zum „Wissenschaftsblog des Jahres“ 2022⁴ zeigt eine Ausdifferenzierung in Fach- und Themenspezifische Blogs (z.B. Archaeologik⁵, Das Gen der Woche⁶, Meerwissen⁷, Mittelalter⁸), Blogs von wissenschaftlichen Einrichtungen (z.B. DLR-Blog⁹, Helmholtz-Blogs¹⁰, Digital Society Blog¹¹, Jülichblogs¹²), Interdisziplinäre Blogs (z.B. Medwatch¹³, Der Blog der großen Fragen¹⁴, Beobachtungen der Wissenschaft¹⁵) und Blogs über Wissenschaftskommuni-

²<https://de.hypotheses.org/> (Zugriff am: 08.02.2023)

³<https://scienceblogs.de/> (Zugriff am: 08.02.2023)

⁴<https://wissenschaftskommuniziert.wordpress.com/2023/01/31/die-wissenschafts-blogs-des-jahres-2022-sind-gewahlt/> (Zugriff am: 08.02.2023)

⁵<https://archaeologik.blogspot.com/> (Zugriff am: 08.02.2023)

⁶<https://genderwoche.de/> (Zugriff am: 08.02.2023)

⁷<https://scilog.spektrum.de/meerwissen/> (Zugriff am: 08.02.2023)

⁸<https://mittelalter.hypotheses.org/> (Zugriff am: 08.02.2023)

⁹<https://www.dlr.de/blogs/alle-blogs.aspx> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹⁰<https://blogs.helmholtz.de/> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹¹<https://www.hiig.de/blog/> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹²<https://blogs.fz-juelich.de/> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹³<https://medwatch.de/> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹⁴<https://die-grossen-fragen.com/> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹⁵<https://scilog.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/> (Zugriff am: 08.02.2023)

nikation (z.B. Wissenschaftskommunikation.de¹⁶, Der WiD-Blog¹⁷). Einflussreiche Blogs sind zudem irights.info¹⁸, der bereits erwähnte Verfassungsblog¹⁹ sowie der Völkerrechtsblog²⁰. Mit dem von der Max-Weber-Stiftung geförderten Blogportal für die Geistes- und Sozialwissenschaften de.hypotheses.org²¹, als Ableger des französischen Blogportal hypotheses²², wurde für die deutschsprachigen Länder eine breit genutzte Plattform für rund 420 wissenschaftlichen Blogs etabliert²³. Der Schwerpunkt der Blogs liegt auf folgenden Fachgebieten: History & Archaeology (247 Blogs), Arts & Humanities (162 Blogs), History (109 Blogs), Multidisciplinary (81 Blogs) Social Sciences, Interdisciplinary (61 Blogs), Sociology & Anthropology (48 Blogs) Humanities, Multidisciplinary (41 Blogs) Library, Information & Communication sciences (40 Blogs) Literature (40 Blogs) und Education (37 Blogs).²⁴

Ein Desiderat für die Nachvollziehbarkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen besteht in der Sicherung dauerhafter Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Blogbeiträgen. Die Ankündigung der Einstellung von ScienceBlogs.de durch den Konradin-Verlag im Oktober 2022 und die damit verbundene Diskussion über die Nachhaltigkeit der Beiträge auf der Blogplattform verdeutlicht aktuell diese Herausforderung und zeigt den Handlungsbedarf bei der Sicherung wissenschaftlicher Blogbeiträge: „Ich weiß noch nicht einmal, ob und wie lang die SB.de-Seiten noch erreichbar sein werden“ (Schönstein, 2022). Dieses Zitat eines Wissenschaftsbloggers macht deutlich, in welcher schwierigen Situation sich die Autor:innen der bekannten Blogplattform befinden, da grundsätzliche Fragen des nachhaltigen Betriebs der Blogplattform nicht geklärt sind. Bereits 2024 stellte der Kauf des Verlages die Autor:innen vor Unsicher- und Unklarheiten (Schönstein, 2014). Auch im international beachteten Polymath Project wurde die Frage nach der Langzeitverfügbarkeit bereits virulent: „The project also raises questions about preservation. The main working record of the Polymath Project is spread across two blogs and a wiki, leaving it vulnerable should any of those sites disappear.“ (Gowers und Nielsen, 2009).

Während sich um andere Publikationstypen Akteure, Prozesse und Standards des wissenschaftlichen Informationsmanagements organisiert haben, um die dauerhafte Zugänglichkeit von z.B. textuellen Publikationstypen wie Büchern und Zeitschriften zu sichern, steht ein solcher Prozess im Bereich der wissenschaftlichen Blogs noch aus, sieht man von den Initiativen der Deutschen Nationalbibliothek zur digitalen Langzeitarchivierung ab. Zusätzlich bringt der interaktive Cha-

¹⁶<https://www.wissenschaftskommunikation.de/> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹⁷<https://www.wissenschaft-im-dialog.de/blog/> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹⁸<https://irights.info/> (Zugriff am: 08.02.2023)

¹⁹<https://verfassungsblog.de/> (Zugriff am: 08.02.2023)

²⁰<https://voelkerrechtsblog.org/> (Zugriff am: 08.02.2023)

²¹<https://de.hypotheses.org/> (Zugriff am 27.02.2023)

²²<https://hypotheses.org/> (Zugriff am 27.02.2023)

²³ Abfrage unter <https://www.openedition.org/catalogue-notebooks?limit=30&country%5B%5D=Allemagne> (Zugriff am 27.02.2023)

²⁴ Analyse der unter <https://www.openedition.org/catalogue-notebooks?limit=30&country%5B%5D=Allemagne> angezeigten Blogs nach den zehn meistgenutzten „Subject Categories“. Mehrfachzuordnungen sind möglich. Stand: 27.02.2023. Siehe König (König, 2013) zur Entwicklung von de.hypotheses.org.

rakter von Blogs, durch eingebettete Inhalte wie Videos und Kommentare, besondere Herausforderungen bei der dauerhaften Speicherung und Zugänglichmachung mit sich. Hinzu kommt schließlich die Aufgabe, nicht nur den betreffenden Wissenschaftsblog, sondern auch die von seinen Beiträgen zitierten Websites zu sichern. Diese Herausforderungen betreffen nicht nur die Technologie der digitalen Langzeitarchivierung, sondern tangieren auch organisatorische, rechtliche und finanzielle Fragen sowie wissenschaftliche Reputationsmechanismen.

Diese Herausforderungen werden im Folgenden anhand einiger Beispielfragen illustriert:

- Auffindbarkeit: Wie kann die Auffindbarkeit von Blogbeiträgen im Rahmen bibliothekarischer Nachweissysteme optimal gestaltet werden? Wie können Blogbeiträge von Forschenden einer Einrichtung im Rahmen des Publikationsmanagements erfasst und gesichert werden?
- Metadaten: Welche Metadatenschemata und Erschließungsverfahren eignen sich für Blogbeiträge? Wie spielen generische Ontologien wie Schema.org, fachspezifische Metadatenschemata und Prozesse der bibliothekarischen Erschließung in diesem Bereich zusammen?
- Persistente Identifikatoren (PID): Welche Praktiken haben sich bei der Vergabe von DOI, URN und anderen PID-Systemen im Bereich von Blogbeiträgen bewährt? Wie können Blogs die Zitationsfähigkeiten ihrer Beiträge dauerhaft sicherstellen? Wie kann die Zitationsfähigkeit die Reputation von Blogbeiträgen steigern?
- Repositorien-Infrastruktur: Welche Repositorien übernehmen bereits Aufgaben bei der Sicherung von Blogbeiträgen? Welche Softwarelösungen eignen sich in besonderer Weise für die Speicherung von Blogbeiträgen?
- Interaktive Inhalte: Wie wird mit der Interaktivität von Inhalten, die in Blogbeiträgen verankert sind, umgegangen?
- Stakeholder: Welche Stakeholder übernehmen bereits Aufgaben bei der dauerhaften Zugänglichmachung von Blogbeiträgen? Welche Stakeholder sind bereit, sich in diesem Feld längerfristig zu engagieren?
- Finanzierungs- und Geschäftsmodelle: Welche Finanzierungsstrategien kann eine verteilte Infrastruktur zur dauerhaften Zugänglichkeit von Blogbeiträgen wählen? Wie kann die finanzielle Belastung einzelner Autor:innen vermieden werden? Können Public-Private-Partnership-Modelle verfolgt werden?
- Digitale Langzeitarchivierung: Welche Arbeitsteilungen ergeben sich zwischen dem operativen Betrieb von Blogs und Stakeholdern im Bereich der Langzeitarchivierung? Wie kann das Zusammenspiel zwischen Betrieb und Archivierung optimal gestaltet werden?

Einige der spezifischen Herausforderungen bei der nachhaltigen Sicherung von Blogs wurden schon vor einigen Jahren im Kontext der Webarchivierung betrachtet. Besonders hervorzuheben ist hier das EU-Projekt BlogForever, welches von 2011 bis 2013 an einer Archivierungsstrategie für Weblogs arbeitete (siehe Abbildung 1)²⁵. Obwohl die Webarchivierung in dieser Zeit bereits an Relevanz und Professionalisierung gewonnen hatte, wurde in Bezug auf Blogs eine zu unflexible zeitliche Eingrenzung für das Crawling von Websites gesehen. Zudem wurde die Herausforderung identifiziert, dass in der traditionellen Webarchivierung eine Website als singuläres digitales Objekt angesehen wird, während Blogs jedoch aus vielen kleineren Elementen bestehen, wie z.B. einem Hauptbeitrag und den jeweiligen Kommentaren dazu (Kasioumis et al., 2014).

Im Projekt BlogForever wurde eine Strategie für ein OAIS-basiertes Repository für die Langzeitarchivierung von Blogs entwickelt, welches die durch einen im Projekt ebenfalls entwickelten Crawler erhobenen Bloginhalte als XML-Dateien, inklusive lokal eingebetteter Links und Bildmetadaten sowie MARC-Metadaten in einem METS-Wrapper sichert. Softwaregrundlage ist die Open-Source-Software Invenio²⁶. Der Einsatz dieser Lösung lässt sich jedoch zehn Jahre nach Abschluss des Projektes nicht weiter verfolgen.

Wissenschaftliche Blogs in Deutschland sind weiterhin nicht flächendeckend oder in koordinierter Form langzeitarchiviert. Einige Blogs, wie Verfassungsblog und Völkerrechtsblog, sichern - gestützt durch die Staatsbibliothek zu Berlin - die Beiträge auf Repositorien und machen sie somit durch deren Vergabe eines Digital Object Identifiers (DOI) langfristig zitierbar und auffindbar. Zur Unterstützung der Archivierung der Beiträge des Mittelalterblog²⁷ wurde gar eine spezifische Infrastruktur namens „Archivum Medii Aevi Digitale (AMAD)“ geschaffen²⁸.

²⁵<http://blogforever.eu> (Zugriff am: 08.02.2023)

²⁶Der Sourcecode ist auf Github verfügbar: <https://github.com/vbanos/blogforever> (Zugriff am 08.02.2023)

²⁷<https://mittelalter.hypotheses.org/langzeitarchivierung> (Zugriff am: 27.02.2023)

²⁸<https://www.amad.org/jspui/> (Zugriff am: 27.02.2023)

Abbildung 1: Die generische Struktur eines Blogs im BlogForever Datenmodell (Kim et al., 2013)

Jedoch bleiben auch hier die jeweiligen Workflows, die vergebenen Metadaten und Standards sowie die Abbildung der dynamischen und interaktiven Elemente von Blogs weitestgehend uneinheitlich. Diese Herausforderungen beschreibt auch Fenner (Fenner, 2022) in dem Projekt RogueScholar. Er betont die folgenden Desiderate:

- Die Entwicklung eines Geschäfts- und Finanzierungsmodells für die Registrierung von DOI für Blogbeiträge von institutions-unabhängigen Wissenschaftsblogs.
- Die Entwicklung einer bezahlbaren und nachhaltigen Infrastruktur für Wissenschaftsblogs.
- Die Entwicklung eines Metadatenstandards für die Archivierung von Blogbeiträgen, mit besonderem Fokus auf die Abbildung von Verlinkungen und Referenzen
- Die Vernetzung der Community rund um Wissenschaftsblogs, sowie die Erarbeitung von Governancestrukturen zusätzlich zu den o.g. technischen Desideraten.

In seinem RogueScholar-Vorhaben hat Fenner (2023) ebenso Guidelines für Wissenschaftsblogs entwickelt (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Guidelines für Wissenschaftsblogs von RougeScholar (Übersetzt nach Fenner, 2023)

Nr.	Level	Guideline
1	Required	Der Inhalt des Blogs muss als Volltext über einen öffentlichen RSS-Feed abrufbar sein (im RSS, Atom oder JSON Format).
2	Required	Jeder Blogpost muss einen Titel, eine Autor:innenangabe und ein Publikationsdatum beinhalten.
3	Required	Jeder Blogpost muss eine URL haben, die zu einer öffentlichen Website spezifisch zu diesem Post führt.
4	Required	Der Inhalt muss unter der Creative Commons Lizenz CC-BY verfügbar sein.
5	Required	Der Blog muss Informationen zur Langzeitarchivierung, Auffindbarkeit und Zitierweise bereitzustellen.
6	Recommended	Jeder Blogpost in einem RSS Feed sollte über einen PID, eine Beschreibung, Angabe zur Sprache und zum Datum des letzten Updates beinhalten.
7	Recommended	Die Landing Page sollte Metadaten für die Zitierung beinhalten sowie im Idealfall Metadaten für die Auffindbarkeit in maschinenlesbarer und menschlich verständlicher Form bereitstellen.
8	Recommended	Die maschinenlesbaren Metadaten sollten das Schema.org Markup im JSON-LD Format verwenden.
9	Recommended	Metadaten sollten über HTML-Metatags verfügbar gemacht werden um die Anwendbarkeit über Referenzmanager zu verbessern
10	Recommended	Metadaten sollten als Download in BibTex oder einem anderen standardisierten bibliografischen Format bereitgestellt werden.

Das VIGO-Projekt Infra Wiss Blogs greift die hier skizzierten Aspekte auf und organisiert einen offenen Diskussionsprozess zur Schaffung eines verteilten Systems zur dauerhaften Speicherung und Zugänglichmachung von wissenschaftlichen Blogs aus allen fachlichen Disziplinen. Anliegen ist es, eine Initiative zur Schaffung einer kooperativen Infrastruktur zur Sicherung von wissenschaftlichen Blogs zu aktivieren.

1.1 Eigene Vorarbeiten

Die Professur Information Management am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin untersucht die Rolle digitaler Forschungs- und Informationsinfrastrukturen in der Wissenschaft im Kontext der digitalen Transformation. Dabei liegt der Fokus auf Informationsinfrastrukturen, die die Sammlung, Erschließung, Zugänglichmachung und Nachnutzung von Informationsobjekten im Sinne von Open Science ermöglichen. In Forschung, Lehre und Transfer werden Prozesse der digitalen Wissenschaftskommunikation und damit verbundene Praktiken, Standards und Policies betrachtet. Ein Schwerpunkt

der Forschung liegt auf dem Thema Open Access und damit verbundenen Entwicklungen der digitalen Wissenschaftskommunikation. So liegt ein Fokus auf neueren Publikationstypen wie Blogs und den sich damit ergebenden Herausforderungen für die Informationsinfrastruktur.

Das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, das einzige universitäre Institut dieser Art in Deutschland, untersucht sowohl beobachtend, experimentell als auch gestaltend, wie Prozesse der Übertragung, Vermittlung, Dokumentation und Verarbeitung von Wissen mittels Informationsressourcen und -infrastrukturen, personen-, orts- und zeitübergreifend erfolgen beziehungsweise ermöglicht werden können. Die Forschungsaktivitäten des Instituts orientieren sich an den vier Schwerpunktthemen Infrastrukturen, Interaktionen, Openness und Literacy.

Der Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Heinz Pampel ist seit Dezember 2022 im Amt. Zuvor war er als stellvertretender Leiter des Helmholtz Open Science Office tätig. Dort war er in diverse Projekte rund um Open Science involviert, u. a. DeepGreen, Options4OA, ORCID DE und re3data. Seine Arbeit für das Helmholtz Open Science Office führt er seit Dezember 2022 als Scientific Consultant fort. Er ist Mitglied in verschiedenen Gremien rund um Open Science. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin ist Laura Rothfritz am Lehrstuhl tätig. Sie ist zugleich als Beraterin tätig für scidecode science consulting, ein an der Universität Saarbrücken entstandenes Unternehmen, das akademische Institutionen (z.B. Robert Bosch Stiftung oder Stifterverband) bei der Gestaltung der digitalen Transformation berät. Aktuell befasst sie sich z.B. für Knowledge Exchange, einem Netzwerk von DFG und anderen europäischen Wissenschaftsorganisationen, mit dem Themenfeld Persistent Identifier (PID) (Herb et al., 2023).

Heinz Pampel bloggt seit 2009 mit Kolleg:innen aus Deutschland und der Schweiz auf wisspub.net, einem Gemeinschaftsblog zur wissenschaftlichen Kommunikation im Netz. Der Blog hat insbesondere rund um die Berichterstattung zum Thema Open Access Sichtbarkeit erzielt. Blogbeiträge wurden in tradierten Publikationsformen wie Buchbeiträgen (De Winter und Doudou, 2017; Taubert und Weingart, 2016), Zeitschriftenartikeln (Heijne und van Wezenbeek, 2018; Lawson et al., 2016) oder auch Parlamentsschriften (Deutscher Bundestag (Hrsg.), 2013; Deutscher Bundestag (Hrsg.), 2020; Bundesversammlung (Hrsg.), 2019) aufgegriffen. Auch wird der Blog z.B. im DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache der BBAW²⁹ sowie in Beiträgen in der Wikipedia³⁰ zitiert (DWDS, 2021).

Ebenso betrieb Heinz Pampel gemeinsam mit Lambert Heller den bereits eingestellten Projektblog beyondthejournal.net, der Beiträge, Analysen und Dokumentationen zu einer Konzeptstudie für die informationswissenschaftliche Zeitschrift der Zukunft begleitete (Heller et al., 2010). Impulse zu dem hier beschriebenen VIGO-Projekt Infra Wiss Blogs wurden insbesondere durch folgende Aktivitäten gegeben:

²⁹<https://www.dwds.de/wb/Wiederverwertung> (Zugriff am: 08.02.2023)

³⁰Beispiel: <https://de.wikipedia.org/wiki/Schattenbibliothek> (Zugriff am: 08.02.2023)

- Initiative von Martin Fenner (Front Matter) Projekt Rogue Scholar zur Archivierung von wissenschaftlichen Blogs auf der Basis von InvenioRDM.³¹
- Initiative von Lambert Heller (TIB Hannover), Mareike König (Deutsches Historisches Institut Paris) und Christian Mathieu (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) zu einer modularen Serviceinfrastruktur für Wissenschaftsblogs³².

Von Dezember 2022 bis Februar 2023 wurden mehrere Dialoge der genannten Akteure mit weiteren interessierten Kreisen organisiert, die in diesem Antrag gemündet sind. Beteiligt waren hier u.a.: de.hypotheses, Verfassungsblog, Völkerrechtsblog, High Performance Computing Center Stuttgart (HLRS), Deutsche Nationalbibliothek und Helmholtz Open Science Office.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

Im Folgenden werden die Ziele und das Arbeitsprogramm für das VIGO-Projekt Infra Wiss Blogs beschrieben.

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

Das Projekt Infra Wiss Blogs ist für eine Laufzeit von 24 Monaten angelegt. Für diese Laufzeit wird eine Förderung durch die DFG beantragt.

2.2 Ziele

Blogs sind ein fester Bestandteil der digitalen Wissenschaftskommunikation. Herausforderungen für die Wissenschaftsblogs ergeben sich durch offene Fragen zur dauerhaften Sicherung der Blogposts sowie den häufig noch fehlenden Nachweis in bibliothekarischen Nachweisinstrumenten. Diese und weitere Themenfelder rund um die Sicherstellung der langfristigen Zugänglichkeit der Wissenschaftsblogs hemmen die Nachhaltigkeit dieses Publikationstyps.

Das VIGO-Projekt Infra Wiss Blogs unterstützt bloggende Forschende und Einrichtungen der Informationsinfrastruktur bei der Bearbeitung von Lösungsansätzen für die Sicherung der dauerhaften Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Blogs in Deutschland. Zur Bearbeitung der Lösungsansätze organisiert und moderiert das Projekt einen Diskussionsprozess zur Schaffung eines verteilten Systems zur dauerhaften Speicherung und Zugänglichmachung von wissenschaftlichen Blogs. Aufgrund der Komplexität und des Umfangs des adressierten Desiderats - allein de.hypotheses hostet mehr als 400 Wissenschaftsblogs aus Deutschland - wird die Schaffung

³¹<https://rogue-scholar.org> (Zugriff am: 08.02.2023)

³²Im Rahmen dieser Initiative gab es bereits ein Gespräch mit der DFG über die Möglichkeiten einer Antragstellung im Rahmen des VIGO-Programms.

einer solchen Informationsinfrastruktur für die Forschung nur in Kooperation zu bewerkstelligen sein. Mit dem Vorhaben werden erstmals Kommunikationsforen zu diesem Themenfeld organisiert, die Wissenschaft und Infrastruktur zusammenbringen und so die Vernetzung der Stakeholder fördern. Auf diese Weise werden Abstimmungen zur Gestaltung einer verteilten, organisatorischen, technologischen und kooperativ getragenen Infrastruktur zur Sicherung der dauerhaften Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Blogs organisiert. Dabei steht die Abstimmung von Akteuren, Prozessen und Standards im Fokus. Darüber hinaus wird das Vorhaben aus soziotechnischer Perspektive informationswissenschaftlich begleitet.

2.3 Arbeitsprogramm und Umsetzung

Umgesetzt wird das Projekt Infra Wiss Blogs in folgenden Schritten:

1. Ausgehend von einer Bestandsaufnahme wird die Landschaft wissenschaftlicher Blogs und deren Zusammenspiel mit öffentlichen und privatwirtschaftlichen Stakeholdern erhoben. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme werden in einem ersten Workshop mit interessierten Kreisen aus Wissenschaft und Infrastruktur diskutiert. Damit wird auch die Vernetzung der Stakeholder gefördert.
2. Auf Basis dieser Erhebung werden dann in einer Expert:innenbefragung die Anforderungen von wissenschaftlichen Blogs an eine kooperative Informationsinfrastruktur identifiziert.
3. Als Ergebnis entsteht ein Anforderungskatalog an die zu entwickelnden Infrastrukturangebote. In einem zweiten Workshop wird dieser Katalog vorgestellt und diskutiert.
4. Anschließend werden zentrale Aspekte einer verteilten Informationsinfrastruktur in Fokusgruppen behandelt. Anliegen ist die gemeinsame Entwicklung von Lösungen zu definierten Themenfeldern für eine kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs. Diese Themenfelder ergeben sich durch den Anforderungskatalog. Vorstellbar sind Themen wie: Auffindbarkeit, Metadaten, Persistent Identifier, Repositorien und Reputation. Zu jeder der geplanten Fokusgruppen wird ein Diskussionspapier veröffentlicht, das die Dokumentation der Diskussionen sichert und eine breite Rezeption und Diskussion erlaubt.
5. In einem Abschlussworkshop und -bericht und begleitenden Empfehlungen wird anschließend der Impuls zum Aufbau einer kooperativen Infrastruktur gegeben. Angestrebt ist bis dahin, aus dem losen Verband der Stakeholder ein Netzwerk zu aktivieren, das dann die im Vorhaben Infra Wiss Blogs kooperativ entwickelte Infrastruktur umsetzt und so die dauerhafte Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Blogs in Deutschland sichert.

Im Folgenden wird das Projekt Infra Wiss Blogs anhand von Arbeitspaketen (AP) und Task (T) dargestellt. In der Beschreibung des AP 5 werden darüber hinaus der zeitliche Verlauf und die Meilensteine (MS) des Projekts dargestellt.

2.3.1 AP 1 Bestandsaufnahme

Methodik: Desk Research und Workshop	Dauer: Monate 1-5
Ziel des AP 1 ist: Beschreibung der Landschaft in einem Bericht und Vorstellung der Ergebnisse in einem Workshop.	

Das AP 1 widmet sich einer Bestandsaufnahme der Landschaft der wissenschaftlichen Blogs in Deutschland. Anliegen ist es, die Blogs, deren Plattformen und die Verankerung der Blogs im System der digitalen Wissenschaftskommunikation zu erheben. Damit wird eine belastbare Grundlage für die weitere Bearbeitung des Projektes geschaffen. Die Kartierung anhand von Disziplinen, Portalen und weiteren Parametern wird in einem Bericht beschrieben. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme werden in einem ersten Workshop mit interessierten Kreisen aus Wissenschaft und Infrastruktur diskutiert. Diese Veranstaltung dient zugleich der Vernetzung der Stakeholder.

Das AP 1 gliedert sich in folgende Tasks:

T1.1 Bestandsaufnahme

- Ziel: Beschreibung der Landschaft im Rahmen einer Desk Research (inkl. Identifikation weiterer Stakeholder)
- Ergebnis: Bericht (öffentlich; MS 1)
- Monate: 1-5

T1.2 Workshop 1: Vorstellung und Diskussion des Berichts

- Ziel: Vorstellung des Berichts aus T1.1 und erste Vernetzung der Stakeholder in einem Workshop
- Ergebnis: Workshop (öffentlich, als physische Veranstaltung; MS 2)
- Monat: 5

2.3.2 AP 2 Anforderungskatalog

Methodik: Qualitative Interviews und Workshop	Dauer: Monate 4-8
Ziel des AP 2 ist: Identifikation, Diskussion und Publikation der Anforderungen von wissenschaftlichen Blogs an eine kooperative Informationsinfrastruktur.	

Auf Basis der Kartierung und der damit verbundenen Identifikation von Blogs werden die Anforderungen von wissenschaftlichen Blogs an eine kooperative Informationsinfrastruktur im AP 2 eruiert. Anliegen ist es hier, die Bedarfe der Wissenschaft zu erheben. Hierzu werden Blogger:innen von zehn Wissenschaftsblogs befragt. Die Analyse und Auswertung der Interviews erfolgt anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2015) sowie Kuckartz und Rädiker (Kuckartz und Rädiker, 2022) anhand eines Codesets aus einer Mischung aus induktiven und deduktiven Codes und wird mit Hilfe der Software maxQDA durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung sind Grundlage des Entwurf eines Anforderungskatalogs, der im Rahmen einer Requests for Comments (RfC) Phase öffentlich zur Diskussion gestellt wird. Über die Kommentierungsphase hinaus wird ein öffentlicher Workshop zur Vorstellung und Diskussion des Entwurfs des Anforderungskatalogs organisiert. Anschließend wird das Feedback aus der RfC-Phase und aus dem Workshop eingearbeitet und die Überarbeitung des Anforderungskatalogs publiziert.

Das AP 2 gliedert sich in folgende Tasks:

T2.1 Qualitative Befragung von zehn Wissenschaftsblogs

- Ziel: Identifikation der Anforderungen von wissenschaftlichen Blogs an eine kooperative Informationsinfrastruktur
- Ergebnis: Entwurf eines Anforderungskatalog als RfC-Version (öffentlich)
- Monate: 4-6

T2.2 Workshop 2: Vorstellung und Diskussion des Anforderungskatalogs

- Ziel: Vorstellung und Diskussion des Anforderungskatalogs
- Ergebnis: Workshop (öffentlich, physische Veranstaltung; MS 3)
- Monat: 7

T2.3 Überarbeitung des Anforderungskatalogs

- Ziel: Überarbeitung des Anforderungskatalogs auf Basis der Ergebnisse des Workshops und der Rückmeldungen aus der RfC-Phase in T2.2

- Ergebnis: Finale Version des Anforderungskatalogs (MS 4)
- Monat: 8

2.3.3 AP 3 Fokusgruppen

Methodik: Sechs Fokusgruppen	Dauer: Monate 9-18
Ziel des AP 3 ist: die gemeinsame Entwicklung von Lösungsansätzen für ein kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs zu fünf zentralen Themenfeldern	

Zur Entwicklung von Lösungsansätzen bei der Organisation einer kooperativen Informationsinfrastruktur im Bereich wissenschaftlicher Blogs organisiert und moderiert das Projekt fünf Fokusgruppen im Rahmen virtueller Veranstaltungen. Die Themen der Fokusgruppen ergeben sich durch den Diskussionsprozess zum Anforderungskatalog (AP 2). In der praktischen Umsetzung veranstaltet das Projekt fünf Online-Formate, in denen der Dialog zur Schaffung einer kooperativen Informationsinfrastruktur organisiert und begleitet wird. Zu jeder der Fokusgruppen wird im Nachgang ein Diskussionspapier erstellt und veröffentlicht. In diesem werden Lösungsansätze, aber auch Problemstellungen beschrieben. Anliegen ist es, neben der Dokumentation der Diskussionen auch weiteren interessierten Kreisen den Stand der Diskussion zu vermitteln und so im Sinne von Open Science offen zu agieren.

Das AP 3 gliedert sich in folgende Tasks:

T3.1 Fokusgruppe 1: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 1 im Rahmen eines Online-Workshops

- Ziel: Gemeinsame Entwicklung von Lösungen für eine kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs zum Themenfeld 1. Das Themenfeld der Fokusgruppe leitet sich aus dem Anforderungskatalog ab.
- Ergebnis: Diskussionspapier zum Themenfeld 1 (öffentlich)
- Monate: 9-10

T3.2 Fokusgruppe 2: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 2 im Rahmen eines Online-Workshops

- Ziel: Gemeinsame Entwicklung von Lösungen für eine kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs zum Themenfeld 2. Das Themenfeld der Fokusgruppe leitet sich aus dem Anforderungskatalog ab.
- Ergebnis: Diskussionspapier zum Themenfeld 2 (öffentlich)

- Monat: 12

T3.3 Fokusgruppe 3: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 3 im Rahmen eines Online-Workshops

- Ziel: Gemeinsame Entwicklung von Lösungen für eine kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs zum Themenfeld 3. Das Themenfeld der Fokusgruppe leitet sich aus dem Anforderungskatalog ab.
- Ergebnis: Diskussionspapier zum Themenfeld 3 (öffentlich)
- Monat: 14

T3.4 Fokusgruppe 4: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 4 im Rahmen eines Online-Workshops

- Ziel: Gemeinsame Entwicklung von Lösungen für eine kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs zum Themenfeld 4. Das Themenfeld der Fokusgruppe leitet sich aus dem Anforderungskatalog ab.
- Ergebnis: Diskussionspapier zum Themenfeld 4 (öffentlich)
- Monat: 16

T3.5 Fokusgruppe 5: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 5 im Rahmen eines Online-Workshops

- Ziel: Gemeinsame Entwicklung von Lösungen für eine kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs zum Themenfeld 5. Das Themenfeld der Fokusgruppe leitet sich aus dem Anforderungskatalog ab.
- Ergebnis: Diskussionspapier zum Themenfeld 5 (öffentlich)
- Monat: 18

2.3.4 AP 4 Bericht und Empfehlungen

Methodik: Synoptische Zusammenführung, Entwicklung von Empfehlungen und Workshop	Dauer: Monate 17-24
Ziel des AP 4 ist: die Synopse der Ergebnisse aus den Fokusgruppen und deren redaktionelle Aufbereitung im Rahmen eines Abschlussberichts inkl. Empfehlungen. Hierzu werden ein Workshop und eine RfC-Phase organisiert.	

Im Rahmen einer Synopse werden die Ergebnisse aus den fünf Fokusgruppen und die dort erarbeiteten Lösungsansätze zur Schaffung einer kooperativen Infrastruktur zur Sicherung von wissenschaftlichen Blogs zusammengeführt und in einem Workshop öffentlich vorgestellt. Darüber hinaus werden der Entwurf des Abschlussberichts und die Empfehlungen des Projektes in einer RfC-Phase zur Diskussion gestellt. Nach der Diskussionsphase werden Abschlussbericht und Empfehlungen veröffentlicht und breit kommuniziert. Damit wird der Impuls zur Schaffung der kooperativen Infrastruktur gegeben. Angestrebt wird die Initiierung einer Initiative durch bereits im Projektverlauf identifizierte Stakeholder der Informationsinfrastruktur zur Etablierung einer kooperativen Infrastruktur zur Sicherstellung der dauerhaften Speicherung und Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Blogs.

Das AP 4 gliedert sich in folgende Tasks:

T4.1 Workshop 3: Synopse der Ergebnisse aus den Fokusgruppen

- Ziel: Zusammenfassung der Ergebnisse aus den sechs Fokusgruppen und Diskussion möglicher Lösungen zur Entwicklung der kooperativen Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs
- Ergebnis: Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse in einem Workshop (öffentlich, physische Veranstaltung; MS 5)
- Monate: 17-19

T4.2 Entwurf des Abschlussberichts und Empfehlungen

- Ziel: Zusammenstellung aller Ergebnisse des Projekts und Formulierung von Empfehlungen für die Umsetzung einer kooperativen Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs und Diskussion im Rahmen einer Kommentierungsphase
- Ergebnis: Veröffentlichung des Berichts als RfC-Version (inkl. 2-monatiger Kommentierungsphase)
- Monate: 20-22

T4.3 Überarbeitung des Abschlussberichts und der Empfehlungen

- Ziel: Anpassung des Berichts an die Kommentare aus der Kommentierungsphase
- Ergebnis: Überarbeiteter Bericht
- Monat: 23

T4.4 Finale Version des Abschlussberichts und der Empfehlungen

- Ziel: Kommunikation der Ergebnisse des Projekts und Initiierung der kooperativen Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs
- Ergebnis: Veröffentlichung des Berichts (öffentlich; MS 6)
- Monat: 24

2.3.5 AP 5 Projektmanagement

Methodik: Projektmanagement	Dauer: Monate 1-24
Ziel des AP 5 ist: die Steuerung des Projektes, die Evaluierung des Projektes sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation.	

Zur Sicherung des Projektverlaufes, der Evaluierung des Vorhabens und der Öffentlichkeitsarbeit wird im AP 5 das Projektmanagement sichergestellt. Angestrebt ist, das Vorhaben durch eine begleitende Blogparade zu unterstützen. Um das Projekt erfolgreich umzusetzen, sind folgende Meilensteine (MS) vorgesehen:

- MS 1: Veröffentlichung des Berichts der Bestandsaufnahme in T1.1 (Monat 5)
- MS 2: Vorstellung und Diskussion des Berichts im Rahmen des Workshops 1 in T1.2 (Monat: 5)
- MS 3: Vorstellung und Diskussion des Anforderungskatalogs im Rahmen des Workshop 2 in T2.2 (Monat 6)
- MS 4: Veröffentlichung des Anforderungskatalogs in T2.2 (Monat: 8)
- MS 5: Veranstaltung des Workshops 3 in T4.1 (Monat: 19)
- MS 6: Veröffentlichung des Abschlussberichts und Empfehlungen in T4.5 (Monat: 24)

Das Projekt wird durch folgende Tasks gegliedert:

Tabelle 2: Arbeitspakete und Tasks

AP	Task	Beschreibung
1	T1.1	Bestandsaufnahme
	T1.2	Workshop 1: Vorstellung und Diskussion des Berichts
2	T2.1	Qualitative Befragung von zehn Wissenschaftsblogs
	T2.2	Workshop 2: Vorstellung und Diskussion des Anforderungskatalogs
	T2.3	Überarbeitung des Anforderungskatalogs
3	T3.1	Fokusgruppe 1: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 1 im Rahmen eines Online-Workshops
	T3.2	Fokusgruppe 2: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 2 im Rahmen eines Online-Workshops
	T3.3	Fokusgruppe 3: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 3 im Rahmen eines Online-Workshops
	T3.4	Fokusgruppe 4: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 4 im Rahmen eines Online-Workshops
	T3.5	Fokusgruppe 5: Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsblogs zum Themenfeld 5 im Rahmen eines Online-Workshops
4	T4.1	Workshop 3: Synopse der Ergebnisse und deren Fokusgruppen
	T4.2	Entwurf des Abschlussberichts und Empfehlungen
	T4.3	Überarbeitung des Abschlussberichts und der Empfehlungen
	T4.4	Finale Version des Abschlussberichts und der Empfehlungen
5	T5.1	Steuerung des Projektes
	T5.2	Evaluierung des Projektes
	T5.3	Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation

Das AP 5 gliedert sich in folgende Tasks:

T5.1 Steuerung des Projektes

- Ziel: Steuerung des Projektes
- Ergebnis: Interne Protokolle
- Monate: 1-24

T5.2 Evaluierung des Projektes

- Ziel: Evaluierung des Projektes
- Ergebnis: Quartalsweise Erfassung von Indikatoren (u.a. Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen des Projektes; Anzahl der Vorträge des Projektes; Anzahl der Poster des Projektes; Anzahl der Publikation des Projektes)
- Monate: 1-24

T5.2 Evaluierung des Projektes

- Ziel: Öffentlichkeitsarbeit
- Ergebnis: Webseite, Blog, Vorträge, Poster und Social-Media-Beiträge und Publikationen zum Projekt. Darüber hinaus ist aktive Kommunikation mit den identifizierten Stakeholdern. Sowie Vor- und Nachbereitung der Workshops und Kommunikation der Veröffentlichungen des Projekts. Initiierung einer begleitenden Blogparade.
- Monate: 1-24

Literatur

- Bundesversammlung (Hrsg.) (2019). *Amtliches Bulletin der Bundesversammlung*. Bundesversammlung - das Schweizer Parlament. Verfügbar 8. Februar 2023 unter https://www.parlament.ch/centers/documents/de/SR_5018_1906.pdf
- De Winter, J. C. F., & Dodou, D. (2017). Human Subject Research for Engineers [Series Title: SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology]. In *Human Subject Research for Engineers* (S. 67–97). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56964-2_4
- Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2013). *6. Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Internet und digitale Gesellschaft"*. Enquete-Kommission. Verfügbar 8. Februar 2023 unter <https://dserver.bundestag.de/btd/17/120/1712029.pdf>
- Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2020). *Zu Tierversuchen und tierversuchsfreien Alternativmethoden*. Bundestag. Verfügbar 8. Februar 2023 unter https://www.bundestag.de/resource/blob/817022/7aacc71cdf8c7a2a69aabe20451699cd/WD-8-087-20_WD-5-131-20_WD-9-105-20-pdf-data.pdf
- Döring, K. (2017). *Wissenschaftsblogs als Publikationsorte – Ein von den Geisteswissenschaften noch zu wenig genutztes Potential?* [Redaktionsblog]. Verfügbar 6. Februar 2023 unter <https://redaktionsblog.hypotheses.org/3391>
- Droguel, L., & Beck, K. (2017). Social Media als Alternative der Wissenschaftskommunikation? In P. Weingart, H. Wormer, A. Wenninger & R. F. Hützl (Hrsg.), *Perspektiven der Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter* (Erste Auflage, S. 123–187). Velbrück Wissenschaft.
- DWDS. (2021). *DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache* [DWDS]. Verfügbar 8. Februar 2023 unter <https://www.dwds.de/wb/Wiederverwertung>
- Fenner, M. (2022). Building an archive for scholarly blog posts. *Front Matter*. <https://doi.org/10.53731/br9f5xa-a556w2t>
- Fenner, M. (2023). Guidelines for scholarly blogs. *Front Matter*. <https://doi.org/10.53731/a0d9m3n-n7r8h0m>
- Gowers, T., & Nielsen, M. (2009). Massively collaborative mathematics [Number: 7266 Publisher: Nature Publishing Group]. *Nature*, *461*(7266), 879–881. <https://doi.org/10.1038/461879a>
- Heijne, M. A. M., & van Wezenbeek, W. J. S. M. (2018). The dutch approach to achieving open access. *Bibliothek Forschung und Praxis*, *42*(1), 36–41. <https://doi.org/10.1515/bfp-2018-0010>
- Heller, L., Pampel, H., & Ockenfeld, M. (2010). Konzeptstudie: Die informationswissenschaftliche Zeitschrift der Zukunft. *Semantic Web & Linked Data. Elemente zukünftiger Infor-*

- mationsinfrastrukturen.*, 135–144. Verfügbar 8. Februar 2023 unter <http://eprints.rclis.org/14894/>
- Herb, U., Castro, P. d., Rothfritz, L., & Schöpfel, J. (2023). *Building the plane as we fly it: the promise of Persistent Identifiers*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7258286>
- Hiltmann, T. (2015). *Wissenschaftsblogs – die schöne neue Welt? Beitrag von Heraldica Nova zur Blogparade #wbhyp* [Heraldica nova]. Verfügbar 6. Februar 2023 unter <https://heraldica.hypotheses.org/2765>
- Kasioumis, N., Banos, V., & Kalb, H. (2014). Towards building a blog preservation platform. *World Wide Web*, 17(4), 799–825. <https://doi.org/10.1007/s11280-013-0234-4>
- Kim, Ross, Stepanyan, Pinsent, Sleeman, Arango-Docio, Banos, Trochidis, Llopis, G., & Kalb. (2013, 25. Oktober). *BlogForever D3.1: Preservation Strategy*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7491>
- Kjellberg, S. (2010). I am a blogging researcher: Motivations for blogging in a scholarly context. *First Monday*, 15(8). <https://doi.org/10.5210/fm.v15i8.2962>
- Klarmann, M. (2022). Einmal im Kreis?: Zirkuläre Literaturverweise in Strafurteilen (zugleich Anmerkung zum Urteil des AG Flensburg v. 06.12.2022). *Verfassungsblog*. <https://doi.org/10.17176/20221229-001528-0>
- König, M. (2013). Die Entdeckung der Vielfalt: Geschichtsblogs der europäischen Plattform hypotheses.org. In P. Haber & E. Pfanzelter (Hrsg.), *Historyblogosphere*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag. <https://doi.org/10.1524/9783486755732.181>
- König, M. (2015). Herausforderung für unsere Wissenskultur: Weblogs in den Geisteswissenschaften. In W. Schmale (Hrsg.), *Digital Humanities* (S. 57–74). Franz Steiner Verlag. Verfügbar 27. Februar 2023 unter <https://shs.hal.science/halshs-01264402>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage). Beltz Juventa.
- Lawson, S., Gray, J., & Mauri, M. (2016). Opening the black box of scholarly communication funding: A public data infrastructure for financial flows in academic publishing. *Open Library of Humanities*, 2(1), e10. <https://doi.org/10.16995/olh.72>
- Littek, M. S. (2012). *Wissenschaftskommunikation im Web 2.0* (Bd. 104). Peter Lang. Verfügbar 28. Februar 2023 unter <https://www.peterlang.com/document/1045956>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Puschmann, C. (2012). Technisierte Erzählungen? Blogs und die Rolle der Zeitlichkeit im Web 2.0. In A. Nünning, J. Rupp, R. Hagelmoser & I. Meyer (Hrsg.), *Narrative Genres im Internet: Theoretische Bezugsrahmen, Mediengattungstypologie und Funktionen* (S. 93–114). WVT.

- Schönstein, J. (2014). *In eigener Sache: ScienceBlogs.de unter neuem Dach* [Geograffitico]. Verfügbar 8. Februar 2023 unter <https://scienceblogs.de/geograffitico/2014/02/03/in-eigener-sache-scienceblogs-de-unter-neuem-dach/>
- Schönstein, J. (2022). *ScienceBlogs.de steht vor dem Ende* [ScienceBlogs auf Deutsch]. Verfügbar 8. Februar 2023 unter <https://scienceblogs.de/2022/10/31/scienceblogs-de-steht-vor-dem-ende/>
- Taubert, N., & Weingart, P. (2016). Wandel des wissenschaftlichen Publizierens – eine Heuristik zur Analyse rezenter Wandlungsprozesse. In P. Weingart & N. Taubert (Hrsg.), *Wissenschaftliches Publizieren*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110448115-001>
- Wenninger, A. (2017). Wissenschaftsblogs und wissenschaftliche Blogosphäre. In P. Weingart, H. Wormer, A. Wenninger & R. F. Hüttl (Hrsg.), *Perspektiven der Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter* (Erste Auflage, S. 159–268). Velbrück Wissenschaft.
- Wolf, J. (2022). Klimaschutz als rechtfertigender Notstand: Zum Freispruch von Klimaaktivist:innen durch das Amtsgericht Flensburg. *Verfassungsblog*. <https://doi.org/10.17176/20221114-215659-0>